

УДК 621.643+ 66.026.2+614.7+502.36

DOI 10.5281/zenodo.15855222

Научная статья

**АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОРРОЗИИ И ПРОЧНОСТИ СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ И ХИМИЧЕСКОМ СЕКТОРАХ
В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**ANALYSIS OF CORROSION AND STRENGTH ISSUES IN STEEL
PIPELINES FOR OIL & GAS AND CHEMICAL INDUSTRIES IN THE
CONTEXT OF ENVIRONMENTAL AND INDUSTRIAL SAFETY**

ШАЛИМОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*руководитель проектов,
ООО «Метаком-Альфа».*

АРАСЛАНОВ РИНАТ РАЙСОВИЧ,

*главный химик-технолог,
ООО «Омега».*

НОГОВИЦИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,

*кандидат биологических наук, доцент кафедры нормальной физиологии,
ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России.*

ТРУБИН ФЁДОР ВИКТОРОВИЧ,

*главный специалист,
НИЦ «Курчатовский институт».*

SHALIMOV ANTON VLADIMIROVICH,

*Project Manager,
Metacom Alfa LLC.*

ARASLANOV RINAT RAISOVICH,

*Head of Chemical Technology,
Omega LLC.*

NOGOVITSINA EKATERINA MIKHAILOVNA,

*Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Normal Physiology
Department,
Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner of the Ministry
of Health of Russia.*

TRUBIN FYODOR VIKTOROVICH,

*Lead Specialist,
NRC "Kurchatov Institute"*

Статья посвящена исследованию эксплуатационных проблем стальных трубопроводов в условиях нефтегазовых и химических производств, фокусируясь на факторах, ограничивающих их долговечность: коррозионной агрессии сред и требованиях к механической прочности. Проанализированы

ключевые параметры материалов, включая стойкость к коррозионным процессам, способность противостоять механическим нагрузкам и сохранять целостность при температурных воздействиях. Приведены сравнительные данные по эксплуатационным характеристикам различных марок сталей, их классификации по прочности и специфике применения в разных отраслях. Особое внимание уделено современным технологиям противокоррозионной защиты (покрытия, легирование) и перспективным подходам, таким как системы цифрового контроля и применение композитов. Исследование базируется на актуальных требованиях стандартов (ГОСТ, API) и научных разработках, направленных на повышение надежности трубопроводного транспорта.

The article investigates operational challenges of steel pipelines in oil & gas and chemical industries, focusing on factors limiting their service life: corrosive aggressiveness of media and mechanical strength requirements. Key material parameters are analyzed, including resistance to corrosion processes, ability to withstand mechanical loads, and integrity maintenance under temperature variations. Comparative data on performance characteristics of various steel grades, their strength classification, and application specifics in different sectors are provided. Special attention is paid to modern corrosion protection technologies (coatings, alloying) and advanced approaches such as digital monitoring systems and composite materials. The study is based on current requirements of standards (GOST, API) and scientific developments aimed at enhancing pipeline reliability

Ключевые слова: стальные трубопроводы, нефтегазовая отрасль, химические производства, коррозионная стойкость, механическая прочность, защитные покрытия, стандарты ГОСТ/API.

Key words: steel pipelines, oil and gas industry, chemical production, corrosion resistance, mechanical strength, protective coatings, GOST/API standards.

Стальные трубопроводы служат основным средством транспортировки разнообразных продуктов, таких как углеводороды, химические реагенты и вода, обеспечивая надежность функционирования технологических процессов [1]. Критически важным аспектом качества труб является их механическая прочность, определяемая способностью материала выдерживать эксплуатационные нагрузки без необратимых деформаций или разрушения. Основными показателями прочности выступают предел текучести (напряжение начала пластической деформации) и предел прочности на разрыв (максимальное напряжение перед разрушением), зависящие от состава стали, методов ее производства и термообработки [2; 3]. Не менее значимой проблемой является коррозионная стойкость, особенно при работе с агрессивными средами (сероводородсодержащие нефть и газ, химические реактивы), способными интенсифицировать процессы износа [4]. Обеспечение безопасности и надежности трубопроводных систем для предотвращения аварийных ситуаций, несущих угрозу экологии и здоровью населения в промышленных зонах, остается высоко актуальной задачей.

Цель исследования – провести анализ проблем и возможностей эксплуатации стальных трубопроводов в нефтегазовом комплексе и химической промышленности с акцентом на обеспечение их физико-химической устойчивости и необходимого уровня прочности.

Области применения стальных трубопроводов.

В нефтегазовом секторе стальные трубопроводы играют центральную роль в транспортировке сырья и продуктов его переработки на значительные расстояния. Их применение охватывает [5-7]:

- 1) транспортировку сырой нефти и природного газа по магистральным системам, обеспечивающую прямые поставки от месторождений к перерабатывающим заводам, минуя альтернативные виды транспорта;
- 2) обустройство скважин: бурильные трубы соединяют буровую установку с долотом, а обсадные – укрепляют стенки скважин, предотвращая обрушение породы и загрязнение ствола;

3) доставку сред под высоким давлением с использованием насосно-компрессорных труб.

Стальные конструкции характеризуются высокой технологичностью, способностью функционировать в различных климатических условиях, значительной долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям [5].

В химической промышленности стальные трубопроводы незаменимы для перемещения широкого спектра агрессивных сред. Сферы их использования включают [8-10]:

- 1) транспортировку пара, воды, топлива, а также веществ, склонных к сгущению, кристаллизации или затвердеванию в определенных условиях;
- 2) перекачку высокоагрессивных сред с применением горячедеформированных бесшовных труб, исключающих наличие сварных швов как потенциальных уязвимых зон;
- 3) использование труб из легированных сталей для сред, где недопустимо присутствие ионов железа (например, в производстве катализаторов или ртутном способе получения каустика).

Ниже приведены ключевые факторы, определяющие выбор и условия эксплуатации трубопроводов в химических производствах:

- 1) концентрация реагентов формирует агрессивность среды и скорость коррозионных процессов, высокие концентрации требуют применения высоколегированных сталей или спецпокрытий [11; 12];
- 2) химический состав среды (наличие кислот, щелочей, окислителей, сероводорода (H_2S), хлоридов и др. диктует выбор марки стали и методов защиты) [9; 13];
- 3) температура среды (её повышение температуры ускоряет коррозию, снижает механическую прочность и требует учета термостойкости стали и покрытий) [10; 12];
- 4) рабочее давление определяет требуемый класс прочности трубы (К48, К56, К60 и выше), толщину стенки, тип соединений [10; 11];
- 5) механические нагрузки (вибрации, удары, температурные деформации) способствуют формированию усталостных трещин, а, следовательно, требуют усиления конструкции и мониторинга [13].

Аспекты физико-химической устойчивости и прочности.

Коррозия представляет собой основную угрозу долговечности стальных труб в нефтегазовой отрасли, вызываемую агрессивностью промышленных сред [14; 15]. Результаты исследований демонстрируют значительные различия в коррозионной стойкости сталей. Например, скорость коррозии стали марки 13Cr составляет в среднем 0,11 мм/год, тогда как для стали марки 20 этот показатель достигает 0,33 мм/год, а для стали 20КТ – 0,66 мм/год. Использование труб из стали 13Cr позволяет увеличить срок службы трубопроводов примерно вдвое по сравнению с трубами из стали 20 в аналогичных условиях [16].

Требования к трубопроводам, включая устойчивость к воздействию сред, регламентированы стандартами, такими как ГОСТ ISO 3183 2015 [8]. Характеристики сталей, применяемых в трубопроводах, варьируются в зависимости от марки и класса прочности. Так, трубы класса прочности К48 (например, из стали Ст20 по ГОСТ 1050) с пределом текучести 245 МПа и пределом прочности 410 МПа, характеризуются скоростью коррозии 0,33–0,66 мм/год и используются в системах с низкоагрессивными средами (водопроводы, нефтепроводы умеренного давления, тепловые сети) [11; 17]. Трубы класса К56 (часто из стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014) обладают пределом текучести не менее 360 МПа, пределом прочности около 490 МПа и скоростью коррозии 0,19–0,25 мм/год; они предназначены для магистральных газопроводов, отличаются повышенной надежностью (ресурс ≥ 30 лет) и термостойкостью (от -60°C до $+450^\circ\text{C}$) [18]. Трубы класса К60 (например, из стали 13ХФА по ГОСТ 32569-2013) с пределом текучести ≥ 450 МПа и пределом прочности ≥ 590 МПа, демонстрирующие скорость коррозии 0,10-0,20 мм/год, применяются в высоконапорных системах (до 100 МПа), в

том числе для сероводородсодержащих сред и химических производств [10; 20]. Для особо агрессивных сред химической промышленности могут применяться трубы из нержавеющей сталей, таких как AISI 316L, с пределом прочности около 485 МПа и крайне низкой скоростью коррозии (<0,01 мм/год) [21].

Трубы для современных магистральных трубопроводов должны обладать большим диаметром (свыше 1020 мм), значительной толщиной стенки (более 20 мм) и высоким классом прочности (K60-K85 по ГОСТ или X70-X100 по API 5L), чтобы выдерживать рабочее давление от 9,8 МПа и выше [22]. ГОСТ 32569-2013 определяет стальные технологические трубопроводы для транспортировки газов, паров и жидкостей при давлениях до 320 МПа, вакууме ≥ 665 Па (≥ 5 мм рт. ст.) и температурах от -196°C до $+700^{\circ}\text{C}$, применяемые в химической, нефтехимической и других опасных отраслях промышленности [10]. Для углеродистых сталей допустимая скорость коррозии обычно не превышает 0,5 мм/год. Легированные стали при аналогичной скорости коррозии применяются в случаях, когда недопустимо присутствие соединений железа в транспортируемой среде (например, производство катализаторов, каустика ртутным способом) [8; 23].

Требования ГОСТ 32569-2013 к соединениям трубопроводных элементов из высокопрочных сталей, применяемых на химически опасных объектах, включают минимальное временное сопротивление разрыву в 650 МПа [10]. Дополнительные требования к бесшовным трубам для химических и нефтехимических установок с условным давлением 19,6-98 МПа устанавливает ТУ 14-3Р-251-2007 [24]. Диапазон классов прочности сварных труб для магистральных газо- и нефтепроводов (от К34 до К60) регламентирован ГОСТ 20295-85 [11].

Направления повышения надежности трубопроводов.

Эксплуатационные механические нагрузки (вибрации, температурные деформации, давление, воздействие тяжелой техники) нередко превышают расчетные значения, приводя к усталостным явлениям, образованию трещин и необходимости постоянного мониторинга состояния труб [25]. Особую проблему представляет снижение трещиностойкости сталей при отрицательных температурах. Разработанные методы оценки минимального относительного предела трещиностойкости в зависимости от температуры позволяют прогнозировать поведение низкоуглеродистых и низколегированных сталей в условиях охрупчивания [26].

Повышение срока службы трубопроводов достигается применением высококачественных сталей с улучшенными прочностными и коррозионностойкими свойствами. Внедряются композитные материалы и легированные сплавы, сочетающие легкость с высокой прочностью [4, 27]. Передовые методы сварки и термообработки позволяют повысить прочность соединений и минимизировать дефекты. Необходимым условием является строгий контроль качества от проектирования до утилизации трубопровода [28].

Основные методы защиты трубопроводов от коррозии и повышения их прочности, включая их характеристики и ограничения, представлены в таблице.

Таблица 1. Основные методы защиты стальных трубопроводов от коррозии и повышения прочности

Метод / Основные характеристики (типы)	Ключевые преимущества / Основные ограничения	Источники
Защитные покрытия / Резина (гуммирование), эпоксидные смолы, полимерные ленты (усовершенш.), силикатно-эмалевые	Изоляция от среды, низкая стоимость, повышение отрыва (x4.6), снижение проникновения электролита (x2.2) / Риск повреждения, ограничения по температуре (резина), хрупкость (эмаль)	[29-31]

Легирование сталей / Введение Cr, Ni, Mo, Cu	Повышение стойкости «в массе», улучшение мех. Свойств / Значительное удорожание материала	[3; 20; 27]
Цифровой мониторинг (IoT) / Датчики (акустика, вибрация, коррозия), онлайн-анализ	Раннее обнаружение дефектов, прогноз ресурса / Высокие затраты на внедрение и эксплуатацию	[32]
Композитные материалы / Внутр./наруж. слои, армирование	Высокая коррозионная стойкость, снижение веса (до 30 %) / Высокая стоимость, огранич. опыт эксплуатации	[4; 6; 27]

Совершенствование защитных покрытий и разработка новых сплавов заметно увеличивают ресурс трубопроводов, снижая затраты на ремонт и обслуживание [29; 30]. Разработаны методики экспертизы для оптимизации конструкции защитного покрытия с учетом факторов долговечности и стоимости. Усовершенствованные полимерные ленточные покрытия позволяют улучшить эксплуатационные характеристики: усилие отрыва повысилось в >4,6 раз, прочность и сопротивление разрыву – на 16 %, при этом скорость проникновения электролита упала в >2,2 раз, а относительное удлинение сократилось на 23 % [31].

В контексте экологических требований и устойчивого развития отрасли все большее значение приобретают системы цифрового мониторинга, в частности технологии IoT (Internet of Things) для контроля целостности труб в реальном времени, снижая риски аварийных ситуаций [32]. Результаты исследований в области повышения устойчивости и прочности трубопроводов имеют важное прикладное значение для таких сфер, как экологическая безопасность и медико-профилактические аспекты. Сбросы пластовых вод, содержащие алкилфенолы и полиароматические углеводороды, а также бурового шлама вызывают биохимические и генетические нарушения у гидробионтов (накопление в рыбе/мидиях, влияние на репродукцию) преимущественно вблизи источника сброса. Для предотвращения таких воздействий важны:

- 1) применение коррозионностойких труб и защитных покрытий, минимизирующих утечки токсикантов;
- 2) внедрение систем цифрового мониторинга для раннего обнаружения дефектов трубопроводов и предотвращения аварийных сбросов [33].

Отмечено достоверное повышение риска лейкемии у детей (OR=3,48-4,3) и спонтанных аборт (OR=2,47) в радиусе 1,6 км от нефтедобычи, преимущественно из-за загрязнения воздуха бензолом и сероводородом. Для минимизации этих рисков необходимы: применение труб с барьерными покрытиями (эпоксидные, полимерные), непрерывный мониторинг IoT-датчиками и переход на бесшовные трубы класса K60 при высоком содержании H₂S [34]. Алгоритмы машинного обучения, анализируя данные с датчиков в режиме реального времени (акустика, вибрация, электрохимия), прогнозируют скорость коррозии трубопроводов с точностью >90 % и идентифицируют зарождающиеся очаги точечной коррозии на ранней стадии (микродефекты <0,5 мм), что критически важно для упреждающего ремонта до возникновения утечек. Внедрение таких систем мониторинга позволяет сократить частоту инспекций на 40 %, снижая эксплуатационные расходы и минимизируя риск катастрофических разрывов труб, ведущих к масштабному загрязнению почвы/водоемов углеводородами и тяжелыми металлами [35].

Заключение.

Стальные трубопроводы остаются критически важным элементом инфраструктуры нефтегазового и химического комплексов благодаря сочетанию прочности, коррозионной стойкости и термостабильности. Ключевой проблемой их эксплуатации является коррозион-

ный износ под воздействием агрессивных сред, требующий применения специализированных марок сталей и эффективных защитных покрытий. Современные стандарты (ГОСТ ISO 3183, ГОСТ 32569) устанавливают строгие требования к механическим свойствам и химической устойчивости труб. Повышение надежности и срока службы трубопроводных систем достигается за счет использования высокопрочных сталей, композитных материалов, передовых методов защиты от коррозии (включая полимерные покрытия и легирование) и внедрения систем цифрового мониторинга. Дальнейшее развитие направлено на совершенствование материаловедческих решений и технологий для обеспечения экологической безопасности, а также экономической эффективности транспортировки ресурсов. Повышение надежности трубопроводов напрямую способствует снижению рисков аварий и утечек опасных веществ, что имеет существенное значение для промышленной и экологической безопасности, а также для минимизации медико-профилактических рисков в регионах размещения промышленных объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антошкина Е.Ю. Методы защиты промышленных трубопроводов от коррозии // Современные наукоемкие технологии и производство. 2024. №5. URL: <https://na-journal.ru/5-2024-tehnologii-proizvodstva/11805-metody-zashchity-promyslovyyh-truboprovodov-ot-korrozii>.
2. Гольцев В.Ю., Пирогов Е.Н. Методы механических испытаний и механические свойства материалов. Лабораторный практикум. М.: МИФИ, 2008. 160 с.
3. Кантюков Р.Р., Запелалов Д.Н., Вагапов Р.К. Исследование влияния водорода на стали в сероводородсодержащих и других средах на газовых объектах // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2024. №67(1). С. 53-64.
4. Мозговая Е.М. Анализ применения труб из композитных материалов взамен стальных технологических на промышленных предприятиях // Современные наукоемкие технологии и производство. 2023. №12. URL: <https://na-journal.ru/12-2023-tehnologii-proizvodstva/7331-analiz-primeneniya-trub-iz-kompozitnyh-materialov-vzamen-stalnyh-tehnologicheskikh-na-promyshlennyh-predpriyatiyah>.
5. Янушонок А.Н., Снарский А.С. Способ повышения надежности кольцевых сварных соединений магистральных трубопроводов при длительной эксплуатации // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. 2012. №11. С. 95-103.
6. Толмачев А.А., Иванов В.А. Перспективы использования стеклопластиковых и полимерно-металлических труб в нефтегазовой отрасли // Известия вузов. Нефть и газ. 2019. №6. С. 132-139.
7. Мухаметов Ф.Х., Левинсон Л.М. Применение стальных и легкосплавных бурильных труб в составе комбинированной бурильной колонны при бурении горизонтальных скважин большой протяженности // Нефтегазовое дело. 2020. №18(1). С. 22-31.
8. ГОСТ ISO 3183-2015. Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2015. 157 с.
9. Моисеева Н.А., Василенко О.А. Выбор материала трубопровода с учётом воздействия агрессивных сред // Успехи в химии и химической технологии. 2018. №13(209). С. 107-108.
10. ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах. М.: Стандартинформ, 2015. 189 с.
11. ГОСТ 20295-85. Трубы стальные сварные для магистральных газо- и нефтепроводов. М.: Изд-во стандартов, 1986. 39 с.
12. Василевская С.П., Каширин К.М. Коррозия трубопроводов после длительной эксплуатации // Молодой ученый. 2023. №16. С. 19-21.
13. Рябчук В.А., Сердобинцев Ю.П. Анализ горно-геологических и климатических факторов, влияющих на напряженно-деформированное состояние газопроводов при их прокладке и эксплуатации // Молодой ученый. 2019. №51. С. 258-260.

14. Абдрахманова К.Н., Дягилев И.А., Абдрахманов Н.Х., Шайбаков Р.А. Проблемы защиты от коррозии при эксплуатации трубопроводных систем и оборудования нефтегазовой отрасли // Безопасность техногенных и природных систем. 2020. №3. С. 39-46.
15. Веретенин А.И., Никулин Д.Ю., Василевская С.П. Влияние коррозии на нефтегазовую сферу и способы противодействия ей // Молодой ученый. 2025. №3. С. 23-25.
16. Кученев В.О., Ракутько А.Г., Асадчев А.С. Сводная оценка коррозионной стойкости отдельных марок стали нефтегазопроводных труб для руп производственное объединение «Белоруснефть» // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. 2020. №1. С. 94-101.
17. Сигаилов М.В., Шувакин А.Е., Матвеевцев В.Е., Манин О.А. Оценка механических свойств металла по твердости при диагностировании технического состояния стальных газопроводов // Молодой ученый. 2016. №3. С. 206-208.
18. ГОСТ 19281-2014. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2015. 50 с.
19. 2023 API Publications catalog. Washington: American Petroleum Institute, 2023. 236 с. URL: https://www.api.org/-/media/files/publications/2023_catalog/2023_api_publications_catalog.pdf
20. Амосов А.П., Маслякова А.А. Исследование влияния эксплуатационных факторов на коррозионную повреждаемость нефтепромыслового оборудования из стали 13ХФА // Современные материалы, техника и технологии. 2020. №5(32). С. 5-11.
21. Davalos Monteiro R., van de Wetering, J., Krawczyk, B. et al. Corrosion Behaviour of Type 316L Stainless Steel in Hot Caustic Aqueous Environments // Met. Mater. Int. 2020;26:630-640.
22. Пышминцев И.Ю. Перспективные требования к трубной продукции для нефтегазовой промышленности. Направления развития. М.: ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», 2017. 21 с. URL: https://www.tksneftegaz.ru/fileadmin/f/activity/meeting/2017-spb/files/5_Пышминцев_ИЮ.pdf
23. Сухотин А.М., Богачев А.Ф., Пальмский В.Г. и др. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел Л.: Химия, 1988. 360 с.
24. ТУ 14-ЗР-251-2007. Трубы стальные бесшовные для установок химических и нефтехимических производств. М.: Госстандарт России, 2007.
25. Муратов З.Т. Влияние вибраций на работу трубопроводных систем // Вестник науки. 2025. №5. С. 979-985.
26. Зайнуллин Р.С., Харисов Р.А., Мухаметзянов А.Н. Оценка влияния низких температур на трещиностойкость сталей, применяемых в нефтегазовой отрасли // Нефтяное хозяйство. 2017. №10. С. 116-119.
27. Комарица В.Н. Стали для подводных трубопроводов: коррозионная стойкость и эксплуатационные характеристики // Транспорт и хранение нефтепродуктов. 2024. №5-6. С. 74-80.
28. Щипачев А.М., Алжадли М. Современные методы залечивания микродефектов в трубопроводах // Коррозия ТНГ. 2021. №2. С. 110-116.
29. Пряхин Е.И., Азаров В.А., Петкова А.П., Модестова С.А. Применение внутренних покрытий с целью повышения эффективности транспортировки природного газа и снижения коррозионных повреждений стенки трубопровода // Нефтегазовое дело. 2023. №21(6). С. 236-251.
30. Бекбаулиева А.А. Современное состояние защиты трубопроводов от коррозии полимерными покрытиями // Yessenov science journal. 2024. №4. С. 1-7.
31. Харисов Р.А. Разработка научных основ экспресс-методов расчета характеристик прочностной безопасности оболочковых элементов трубопроводных систем в водородсодержащих рабочих средах: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М.: Институт проблем транспорта энергоресурсов, 2015. 228 с.
32. Иванов Е.В., Добежин Н.А. Экономические и экологические аспекты эксплуатации трубопроводных систем // Современные наукоемкие технологии и экология. 2024. №5. URL: <https://na-journal.ru/5-2024-ekologiya/11565-ekonomicheskie-i-ekologicheskie->
33. Bakke T., Klungsøyr J., Sanni S. Environmental impacts of produced water and drilling waste discharges from the Norwegian offshore petroleum industry. Mar. Environ. Res. 2013. №92. С. 154-69.
34. Johnston J.E., Lim E., Roh H. Impact of upstream oil extraction and environmental public health: A review of the evidence. Sci Total Environ. 2019. №657. С. 187-199.

35. Khalaf A.A., Xiao Y., Xu N., Wu B., Li H., Lin B., Nie Z., Tang J. Emerging AI Technologies for Corrosion Monitoring in Oil and Gas industry: A Comprehensive Review // Engineering Failure Analysis. 2024. №155. С. 107735.

Поступила в редакцию: 30.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

*© Шалимов А.В., Арасланов Р.Р.,
Ноговицина Е.М., Трубин Ф.В., 2025.*